

A AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA DE ORTOFOTOS OBTIDAS COM AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS COM O USO DA PEC-PED PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (REURB) EM TRÊS COMUNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ (RMM).

GUSTAVO CAMILO REIS DE CASTRO DOS SANTOS¹

NYKOLAS DANIEL PEREIRA DA SILVA²

SHEYLA PRISCILLA GOMES DE ARAÚJO²

JUCIELA CRISTINA DOS SANTOS²

SILVIO JACKS DOS ANJOS GARNÉS²

RAFAELA FACIOLA COELHO DE SOUZA²

AYRTON MARTIM OLIVEIRA DIAS MELO²

¹Universidade Federal de Alagoas – UFAL

Campus de Engenharias e Ciências Agrárias – CECA

Laboratório de Regularização Fundiária - La.R, Rio Largo, Alagoas

gustavo.castro@ceca.ufal.br, nykolas.silva@ceca.ufal.br, sheyla.araujo@ceca.ufal.br, juciela.santos@ceca.ufal.br,
rafaela.ferreira@ceca.ufal.br, ayrton.melo@ctec.ufal.br, silvio.jacks@ufpe.br.

RESUMO – Este estudo apresenta a avaliação da acurácia planimétrica de ortofotos geradas por Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAs) aplicadas à Regularização Fundiária Urbana (REURB), conforme os critérios estabelecidos pelo Padrão de Exatidão Cartográfica dos Produtos Cartográficos Digitais (PEC-PCD) e pela NBR 14074:2022. Foram selecionadas três comunidades situadas na Região Metropolitana de Maceió - AL (RMM): Alto da Nova Esperança (Satuba), Rua do Matadouro (Messias) e Antenor Marinho de Melo de Melo (Murici). Os levantamentos aerofotogramétricos foram realizados por um RPA do tipo multirrotor, modelo DJI Mavic 3E e os pontos de controle foram obtidos com receptores GNSS com correção RTK. O processamento das imagens e a análise da acurácia posicional foram feitos através de softwares especializados. Os resultados demonstraram valores de Erro Médio Quadrático Planimétrico (EMQplan) significativamente inferiores ao limite permitido para a Classe A do PEC-PCD na escala 1:1.000, variando entre 0,017 m e 0,037 m. Os achados confirmam a viabilidade técnica do uso de RPAs para geração de bases cartográficas com precisão compatível às exigências legais da REURB, contribuindo para a efetivação de políticas públicas de regularização territorial em áreas urbanas consolidadas.

ABSTRACT – This study presents the evaluation of the planimetric accuracy of orthophotos generated by Remotely Piloted Aircraft (RPAs) applied to Urban Land Regularization (REURB), in accordance with the criteria established by the Cartographic Accuracy Standard for Digital Cartographic Products (PEC-PCD) and the NBR 17047:2022. Three communities located in the Metropolitan Region of Maceió – AL (RMM) were selected: Nova Esperança (Satuba), Rua do Matadouro (Messias), and Antenor Marinho de Melo (Murici). The aerial photogrammetric surveys were carried out using a multicopter RPA (DJI Mavic 3E), and control points were collected using GNSS receivers with RTK correction. Image processing and positional accuracy analysis were performed using specialized software. The results showed Root Mean Square Error (RMSE) values significantly lower than the maximum threshold allowed for Class A of PEC-PCD at a 1:1,000 scale, ranging from 0.017 m to 0.037 m. The findings confirm the technical feasibility of using RPAs to generate cartographic datasets with accuracy compliant with REURB's legal requirements, contributing to the implementation of public policies for land regularization in consolidated urban areas.

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço do uso dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG), tornou-se essencial padronizar a forma de adquirir a geometria dos dados geoespaciais e seus atributos correlatos. Isso visa garantir a homogeneização da produção de dados geoespaciais (Diretoria de Serviço Geográfico – DSG, 2016). Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2022), a NBR 17047:2022, que trata do Cadastro Territorial Multifinalitário. É estabelecido critérios técnicos fundamentais para a garantia da qualidade posicional em produtos geoespaciais voltados à gestão territorial. No contexto da regularização fundiária urbana, a norma determina que a precisão posicional planimétrica dos vértices dos imóveis deve ser de, no máximo, 8 cm, garantindo a confiabilidade dos dados utilizados em processos legais, urbanísticos e administrativos. Essa exigência reforça a importância de métodos e tecnologias que assegurem o rigor geométrico necessário, como a utilização de GNSS de alta precisão, pontos de controle bem distribuídos e metodologias de avaliação de acurácia adequadas, conforme os padrões brasileiros de qualidade cartográfica.

O emprego de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA) facilita a criação de mapas. Contudo, a carência de conhecimento sobre a acurácia e as discrepâncias posicionais dos pontos de projeção cartográfica nos produtos gerados por RPA pode comprometer a qualidade do mapeamento (JUNIOR; GOMES, 2022).

Segundo o Censo IBGE (2022), o Brasil possui 12.348 Favelas e Comunidades Urbanas, onde vivem 16.390.815 pessoas, o que equivale a 8,1% da população do país. Em 2010, foram identificadas 6.329 Favelas e Comunidades Urbanas, onde residiam 11.425.644 pessoas, ou 6,0% da população do país naquele ano (IBGE, 2024). Esses números mostram o crescimento significativo de pessoas residindo em núcleos urbanos informais, evidenciando um dos maiores problemas do País: a ocupação desordenada e a falta de infraestrutura adequada. Nesse cenário, a Regularização Fundiária Urbana (REURB) é um instrumento fundamental para enfrentar esse panorama, garantindo a essas pessoas o direito à moradia digna, à segurança jurídica conforme determina o código civil brasileiro. A REURB é dividida em duas modalidades: REURB-S, destinada a famílias de baixa renda (até três salários mínimos), e REURB-E, voltada aos demais casos. Independentemente da modalidade, o processo exige o cumprimento de etapas técnicas essenciais, especialmente no que diz respeito ao levantamento topográfico preciso, que subsidia a delimitação de lotes, ruas e edificações (BRASIL, 2017).

Nesse cenário, este trabalho tem como objetivo o uso do Padrão de Exatidão Cartográfica para Produtos Cartográficos Digitais (PEC-PCD) para avaliar a acurácia dos produtos gerados com pelas ortofotos geradas por RPAs, com a intenção de utilizar em processos de REURB. A análise será conduzida em concordância com as exigências descritas pela NBR 17047:2022 para o Cadastro Técnico Multifinalitário, assegurando a conformidade dos dados com os critérios técnicos exigidos para a precisão planimétrica de no máximo 8 cm.

2. METODOLOGIA

No presente tópico, é apresentada a metodologia adotada para a produção dos ortofotos, gerados por meio de levantamento com RPA (Aeronave Remotamente Pilotada) e aquisição de pontos de controle realizados em campo com uso de receptor GNSS com correção via RTK, os quais posteriormente passaram por uma análise da precisão posicional. A avaliação considerou os parâmetros técnicos definidos pelas normas da cartografia nacional, buscando aferir tanto os erros médios quanto possíveis tendências sistemáticas nos dados.

O trabalho desenvolvido estudou três comunidades de três municípios diferentes, pertencentes à Região Metropolitana de Maceió (RMM), selecionadas por apresentarem áreas com características de regularização fundiária. Possuem relevância social e urbana, caracterizadas por ocupações consolidadas e carência de documentação imobiliária.

2.1. Área de Estudo

Áreas escolhidas:

a) Alto da Nova Esperança, localizado no município de Satuba – AL, é considerado uma comunidade urbana, pois faz parte do perímetro urbano da cidade e apresenta características típicas desse ambiente, como densidade habitacional e ocupação consolidada, mesmo que com infraestrutura precária. A maioria das residências possui baixo padrão de acabamento e os moradores, em sua grande maioria, são de baixa renda, o que caracteriza o bairro como apto a ser incluído na Reurb-S (Regularização Fundiária de Interesse Social), conforme previsto na legislação e reforçado pela Cartilha da Reurb, que visa atender comunidades de interesse social. As vias do bairro são calçadas em paralelepípedo, porém, a coleta de lixo é precária, resultando em lixo exposto nas ruas. Além disso, o bairro não dispunha de endereçamento postal regularizado, sendo os números de porta inseridos recentemente graças à atuação do programa de regularização. Quanto ao relevo, a declividade acentuada atinge uma única quadra, onde há uma barreira com aproximadamente 5 metros de altura, sendo essa a principal área de

risco do bairro, já que as demais ruas apresentam desníveis menores e não oferecem o mesmo tipo de ameaça. Conforme a Figura 1.

b) A Rua do Matadouro em Messia-AL, é classificada como área de favela, apresentando características de infraestrutura precária. Apesar disso, conta com escadarias de acesso recentemente construídas, o que facilita a mobilidade dos moradores. Suas vias são calçadas com asfalto e há duas escadarias principais que conectam a comunidade. Os serviços públicos, como a coleta de lixo, são realizados pela prefeitura e atendem a localidade. No entanto, a área apresenta declividades acentuadas, o que contribui para o risco de desabastecimento de água, especialmente em uma quadra específica. Por se tratar de uma comunidade de baixa renda, o local se enquadra no perfil da Reurb-S (Regularização Fundiária de Interesse Social), visto na Figura 2.

c) A comunidade Antenor Marinho de Melo, localizado em Murici – AL, é classificado como uma comunidade urbana, pois integra o perímetro urbano do município e apresenta características próprias de um núcleo urbano consolidado. As moradias possuem padrão de acabamento médio, e embora a maioria dos moradores seja de baixa renda, o bairro se destaca pela boa organização, principalmente no que diz respeito à coleta regular de lixo e à infraestrutura urbana. As ruas são asfaltadas, não há problemas significativos de declividade, e os serviços públicos essenciais, como saúde e entregas postais, atende regularmente a comunidade. O bairro está apto a ser contemplado pela Reurb-S (Regularização Fundiária de Interesse Social), considerando que as habitações formam um núcleo urbano consolidado. Muitas dessas casas foram cedidas pela prefeitura, dentro de processos de reassentamento de famílias, seja em função do avanço do rio ou da necessidade de construção de vias públicas. Dessa forma, vem-se buscando garantir aos moradores um espaço adequado e seguro para viver. Como mostra a figura 3.

Figura 1 – Mapa de localização da comunidade Nova Esperança, município de Satuba Alagoas, Brasil

Figura 2 - Mapa de localização da comunidade Rua do matadouro, município de Messias Alagoas, Brasil

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Figura 3 – Mapa de localização da comunidade Antenor Marinho de Melo, município de Murici, Alagoas, Brasil

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

2.2. Levantamento Topográfico

As etapas e procedimentos metodológicos utilizados no levantamento topográfico para a produção das ortofotos estão divididas em três etapas: (1) planejamento do voo; (2) execução do Voo e (3) processamento do voo, sendo representadas de forma ilustrada no fluxograma da Figura 2.

Figura 4 – Fluxograma da metodologia empregada para realização do Levantamento Aerofotogramétrico com apoio GNSS/RTK

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

2.3. Planejamento do Levantamento

Os aerolevantamentos nas comunidades passaram por diferentes etapas para serem realizados. Na etapa inicial do levantamento foram verificadas as condições ideais para voo, garantindo visibilidade adequada, ausência de chuvas e velocidade do vento inferior a 15 km/h. Após essa verificação, foi realizada a solicitação de autorização junto à ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), conforme regulamenta o DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) para voos em zonas urbanas.

Com as autorizações concedidas, elaborou-se o plano de voo automatizado no software DJI Terra, onde foram estabelecidos parâmetros para cada município. Foi utilizada a aeronave remotamente pilotada (RPA) do tipo multirrotor, modelo DJI Mavic 3E, equipada com câmera RGB de 20 MP e sensor CMOS de 4/3 polegadas. O voo da comunidade

Alto da Nova Esperança foi realizado a uma altitude de 70 metros e velocidade média de 14,2 m/s, mapeando uma área de aproximadamente 72.959,4 m². Na comunidade Rua do Matadouro, os parâmetros foram outros, escolhendo 30 metros de altura e velocidade média de 6,1 m/s, devido à ausência de obstáculos, menor extensão da área e à necessidade de maior resolução espacial. O voo cobriu uma área total de 46.223,4 m². Já na comunidade Antenor Marinho de Melo, onde a área a ser mapeada é relativamente maior, o voo foi realizado em altitude de 70 metros, com velocidade média de 14,2 m/s, cobrindo uma área aproximada de 304.121,84 m², ultrapassando a área da comunidade que é de 29.121,84m².

Em ambos os voos o padrão de linhas de varredura escolhido foi o paralelo, garantindo cobertura uniforme da área mapeada. Para melhor densificação dos pontos e qualidade na criação do ortofoto, optou-se por uma sobreposição longitudinal de 80% e lateral de 85%.

2.4. Execução do Levantamento Aerofotogramétrico

Antes da realização do voo, procedeu-se à materialização dos pontos de controle. Utilizando tinta branca acrílica exterior e interior, os alvos foram pintados e distribuídos estrategicamente na área de estudo para garantir adequada cobertura, demonstrado na Figura 5 (a). Em seguida, iniciou-se as coletas das coordenadas dos pontos de apoio (PA) utilizando um receptor GNSS Receiver com correção RTK (*Real-Time Kinematic*), Spectra Geospatial SP60 com apoio da Coletoras Trimble TSC3. As coordenadas foram obtidas no sistema de referência SIRGAS 2000 / UTM fuso 25S, assegurando precisão centimétrica necessária para o processamento fotogramétrico e avaliação da acurácia do produto final.

Após verificar o bom funcionamento dos equipamentos e sistemas de navegação, a aeronave decolou automaticamente e iniciou a execução do plano de voo conforme programado, conforme mostra a Figura 5 (b). Durante o voo, a captação das imagens ocorreu de forma contínua, com registro automático das coordenadas geográficas associadas a cada captura fotográfica. O voo foi monitorado durante todo o trajeto, até o pouso no *home point* (ponto de retorno) e todos os dados brutos, incluindo as imagens em formato .JPEG e as informações do voo, armazenadas para posterior processamento.

Figura 5 - Execução dos Levantamentos Topográficos. Marcação dos alvos (à esquerda) e decolagem do RPA (à direita). Imagens demonstrando a execução na comunidade Nova Esperança, Satuba, Alagoas

Imagem(a)

Imagem (b)

2.5. Processamento dos Dados

Com o sucesso dos levantamentos feitos em campo, possuindo os dados brutos em mãos, iniciou-se o processamento dos dados. As coordenadas dos pontos de controle foram processadas e corrigidas no site IBGE-PPP (Posicionamento Preciso por Ponto do IBGE). O arquivo RINEX (.obs) foi enviado para o serviço online gratuito fornecido pelo IBGE, que corrige erros orbitais, de relógio dos satélites e atrasos atmosféricos. Ao final, as coordenadas

tratadas são exportadas para um arquivo .txt, contendo informações como ponto, latitude, longitude e altitude. As imagens obtidas foram inseridas no software Agisoft Metashape Professional, versão 1.8, passando do sistema de coordenadas WGS84 para SIRGAS 2000 / UTM fuso 25S, o resultado gerado se deu pela construção da ortofoto.

2.6. Análise da Acurácia Posicional

Com a determinação da NBR 17047:2022 quanto aos 8 cm, se faz necessário a análise quanto a acurácia dos produtos gerados pelo levantamento topográfico, sobretudo quando utilizados em processos de regularização fundiária urbana - REURB. Com a etapa da aquisição das imagens aéreas finalizada, se inicia a avaliação da acurácia posicional da ortofoto conduzida de acordo com os critérios normativos estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 89.817, de 20 de junho de 1984, e pelas diretrizes técnicas da Diretoria de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro (DSG, 2011). Os parâmetros seguidos nesta análise correspondem às classes do Padrão de Exatidão Cartográfica para Produtos Digitais – PEC-PCD sendo classes A, B, C; adotadas as tolerâncias para a escala de 1:1.000, conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Tolerâncias utilizadas para avaliação da acurácia conforme PEC-PCD (DSG,2011) e PEC (Decreto-Lei 89.817/84)

Classificação da PEC e PEC-PCD						
Classe (PEC)	Classe (PEC-PCD)	Planimetria		Altimetria		
		PEC	EP	PEC	EP	
-	A	0,28 mm	0,17 mm	0,27 eq.	1/6 eq.	
A	B	0,5 mm	0,3 mm	1/2 eq.	1/6 eq.	
B	C	0,8 mm	0,5 mm	3/5 eq.	2/5 eq.	

Fonte: DSG (2011), adaptado pelo autor (2025)

2.7. Criação dos Pontos Cartográficos

Inicialmente, o processo de análise da PEC-PCD foi realizado no Software QGis 3.40.1, adicionando o ortofoto como camada base. Em seguida, os pontos coletados com GNSS RTK foram carregados como camada vetorial, permitindo a visualização e o cruzamento dos dados de campo com a imagem gerada. Para mensurar os erros posicionais, foi criada manualmente uma camada denominada “Pontos Cartográficos”, representando a localização dos alvos no ortofoto. A marcação foi feita manualmente, com o operador identificando o centro de cada alvo visível, utilizando o zoom máximo disponível, a fim de reduzir ao mínimo o erro visual. Durante essa etapa, a camada de pontos GNSS foi desativada temporariamente para evitar viés na marcação.

Cada ponto cartográfico foi nomeado conforme a nomenclatura dos pontos de controle de campo. Em seguida, foram atribuídas as coordenadas X, Y e Z de forma automática com o uso de fórmulas, utilizando a calculadora de campo do QGIS, assegurando a correspondência entre os dados coletados e os extraídos da imagem.

2.8. Processamento dos Pontos Cartográficos e de Controle no Software CDRF

A avaliação da acurácia dos produtos gerados foi realizada com o apoio da ferramenta interna ao software CDRF – Certidão Digital de Regularização Fundiária. Ferramenta desenvolvido pelo Prof. Dr. Silvio Jacks dos Anjos Garnés, do Departamento de Engenharia Cartográfica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Inserido em uma metodologia própria voltada à regularização fundiária urbana, o CDRF tem sido amplamente empregado em projetos institucionais, como o programa "Moradia Legal" executado em diversos municípios do estado de Pernambuco. Sua principal finalidade é a emissão de certidões digitais de regularização fundiária, integrando aspectos técnicos, jurídicos e cartográficos. Além dessas funcionalidades, o software dispõe de um módulo específico para a análise estatística da acurácia posicional, permitindo verificar a compatibilidade entre os pontos cartográficos extraídos dos produtos gerados (como ortofotos) e os pontos de controle obtidos em campo, conforme ilustrado na Figura 6.

Foram importados os arquivos de Pontos Cartográficos (PCG) extraídos das ortofotos e Pontos de Controle (PC), no formato .txt no CDRF. O sistema executa automaticamente a correlação entre os PCG e PC calculando as discrepâncias e médias das discrepâncias (Equação 1) entre as coordenadas planimétricas observadas e as coordenadas de referência.

Em seguida, o software executa a análise de tendência pelo teste de hipótese *t Student*, com base na média das discrepâncias, identificando a presença ou ausência de erro sistemático. Por fim a análise do erro médio quadrático planimétrico - EMQplan (Equação 2) quantificando o desvio médio das discrepâncias. A média e o valor-t calculado são confrontados com os valores tabelados (Tabelas 1), fornecendo um resultado automatizado da classe.

Figura 6 – Print do Software CDRF, PEC-PCD

Fonte: Software de regularização fundiária

$$d_i = \sqrt{(X_i - X_{ref,i})^2 + (Y_i - Y_{ref,i})^2} \tag{1}$$

$$EMQ_{plan} = \sqrt{\frac{(x_i - x_{ref})^2 + (y_i - y_{ref})^2}{n}} \tag{2}$$

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao todo, foram realizados três levantamentos fotogramétricos em três diferentes comunidades: Alto da Nova Esperança, rua do matadouro e Antenor Marinho de Melo. Tendo em vista a necessidade de garantir o georreferenciamento preciso dos produtos e posteriormente utilizados na análise da acurácia posicional, no Alto da Nova Esperança foram 16 PCs, 17 PCs na Rua do Matadouro e 24 PCs no Antenor Marinho de Melo. Com os resultados desses levantamentos, três ortofotos foram gerados, utilizando todas as imagens obtidas nos voos. Quanto à qualidade, os produtos apresentaram alta resolução, com valores de GSD (*Ground Sample Distance*) de 0,81 cm/pixel na comunidade rua do matadouro e 1,88 cm/pixel nas comunidades alto da nova esperança e Antenor Marinho de Melo, permitindo uma representação precisa da superfície terrestre com níveis distintos de detalhamento. A cobertura aérea totalizou uma área de aproximadamente 423.304,64 m.

A metodologia adotada seguiu os parâmetros estabelecidos pelo PEC-PCD (Padrão de Exatidão Cartográfica para Produtos Digitais), possibilitando a validação técnica dos ortofotos gerados com base na análise da acurácia posicional. Com base nos dados obtidos nas avaliações da acurácia planimétrica segundo o Padrão de Exatidão Cartográfica para Produtos Digitais (PEC-PCD), os resultados dos três levantamentos realizados nos municípios de Satuba, Messias e Murici demonstraram alto grau de precisão e confiabilidade. Todas as ortofotos foram analisadas para a escala cartográfica de 1:1.000 e apresentaram 100% dos erros planimétricos inferiores ao erro máximo permitido pela norma. Os valores do

Erro Médio Quadrático Planimétrico (EMQplan) foram de 0,037 m em Satuba, 0,017 m em Messias e 0,022 m em Murici, sendo todos significativamente inferiores ao erro padrão permitido para a Classe A (EP_PEC = 0,170 m), o que confirma a classificação de qualidade mais rigorosa para todos os produtos.

Tabela 2 – Resultados das avaliações da acurácia para a escala 1:1000 conforme descrito no Decreto-Lei N° 89.817

	Classificação dos Produtos Cartográficos pela PEC (m)		
	Satuba – Nova Esperança	Messias – Rua do Matadouro	Murici – Antenor Marinho de Melo
Nº de Amostras	16 amostras	17 amostras	24 amostras
Média da Discrep. (Δh)	0,032	0,014	0,019
EMQplan	0,037	0,017	0,022
EP-PEC	0,17	0,17	0,17
Classe	A	A	A

Fonte: elaborado pelo autor (2025)

A análise comparativa dos resultados alcançados nas três comunidades revela uma variação sutil, porém importantes, na acurácia planimétrica dos ortofotos. A comunidade Rua do Matadouro destacou-se com os melhores índices de acurácia, apresentando o menor Erro Médio Quadrático Planimétrico (0,017 m) e a menor média de discrepância (0,014 m), indicando maior precisão nos produtos gerados. Esse desempenho superior se dá muito por conta da altura de 30m utilizada no voo e, consequentemente, menor valor de GSD (0,81 cm/pixel), favorecendo maior detalhamento e exatidão. Antenor Marinho de Melo obteve valores intermediários de acurácia, com EMQplan de 0,022 m e média de discrepância de 0,019 m. Já a comunidade Alto da Nova Esperança apresentou os maiores valores entre os três levantamentos, com EMQplan de 0,037 m e média de 0,032 m, mesmo assim ainda muito abaixo do limite máximo permitido para a Classe A.

A análise da quantidade de pontos de controle (PCs) por área revela uma relação direta entre a densidade de pontos e a qualidade dos produtos cartográficos gerados. Na comunidade Rua do Matadouro, onde foram utilizados 17 PCs distribuídos em uma área de 46.223,4 m², observa-se a maior proporção de pontos por metro quadrado entre as três áreas analisadas. Essa alta densidade contribuiu significativamente para os melhores índices de acurácia planimétrica, evidenciando a importância de uma amarração mais densa para garantir maior precisão nos ajustamentos fotogramétricos. Em comparação, a comunidade Alto da Nova Esperança contou com 16 PCs para uma área de 72.959,4 m², enquanto Antenor Marinho de Melo, embora tenha utilizado 24 PCs, os distribuiu em uma área substancialmente maior, de 304.121,84 m², resultando em uma menor densidade de controle. Esses dados confirmam que uma maior quantidade de PCs por unidade de área favorece diretamente a qualidade geométrica dos ortofotos, como claramente demonstrado nos resultados obtidos na comunidade Rua do Matadouro.

4. CONCLUSÃO

A análise integrada dos três levantamentos realizados evidencia a eficácia do uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAs) para a geração de produtos cartográficos com elevada acurácia posicional. Os ortofotos obtidos apresentaram resultados compatíveis com a Classe A do PEC-PCD para a escala 1:1.000, demonstrando que os métodos adotados garantiram precisão suficiente para aplicações técnicas exigentes, como regularização fundiária, planejamento urbano e cadastro técnico multifinalitário. A qualidade métrica observada está diretamente relacionada à combinação de fatores como a resolução espacial das imagens (GSD), a correta distribuição dos pontos de controle obtidos com GNSS/RTK e o uso de tecnologias adequadas no processamento dos dados.

Esses achados estão em conformidade com estudos anteriores, como os de Alves Júnior e Gomes (2022), que destacam a relevância da escolha dos sensores, do planejamento de voo e da densidade de pontos de apoio para garantir a confiabilidade dos produtos. Além disso, a comparação entre os municípios aponta variações nos níveis de precisão, ainda que todos dentro dos limites normativos, reforçando que aspectos operacionais e geográficos locais influenciam diretamente o desempenho final dos ortofotos.

Os resultados obtidos confirmam que a metodologia aplicada é tecnicamente válida e eficiente para a produção de ortofotos de alta precisão em ambientes urbanos diversos. O atendimento pleno às exigências do PEC-PCD Classe A em todos os levantamentos comprova a viabilidade do uso de RPAs como ferramenta de suporte à cartografia de precisão,

desde que observados critérios rigorosos quanto à qualidade dos dados, equipamentos utilizados e procedimentos de campo. Assim, os produtos gerados mostram-se plenamente aptos a subsidiar decisões técnicas e legais em projetos que demandam confiabilidade espacial.

5. Referências

BRASIL. Decreto-Lei nº 89.817, de 20 de junho de 1984. Estabelece normas sobre a execução de serviços cartográficos no território nacional. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 21 jun. 1984.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17047: Cadastro territorial multifinalitário – Conceituação, princípios e aplicação. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

BRASIL. Censo 2022: Brasil tinha 16,4 milhões de pessoas morando em Favelas e Comunidades Urbanas | Agência de Notícias. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41797-censo-2022-brasil-tinha-16-4-milhoes-de-pessoas-morando-em-favelas-e-comunidades-urbanas>. Acesso em: 11 jul. 2025.

EXÉRCITO BRASILEIRO. DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. EB80-N-72.003: Norma da especificação técnica para aquisição de dados geoespaciais vetoriais de defesa da força terrestre (ET-ADVG DEFESA F Ter). 2.ed. Brasília, 2016.

JUNIOR, Agostinho Prado Alves; GOMES, Luciano Nardini Gomes. **Acurácia de pontos de projeção cartográfica de ortofotos obtidas com aeronave remotamente pilotada (RPA).** *Geografares*, v. 1, n. 34, p. 165–185, 27 jul. 2022.

KRAMA, L. B.; WROBLEWSKI, C. A.; HUNG, M. N. W. Contribuições do aerolevantamento de precisão no diagnóstico territorial de zonas de comunidades tradicionais caixaras. *Revista Geográfica Venezuelana*, Mérida, v. 65, n. 1, p. 28–35, 2024.